

A CONSERVAÇÃO DE OBRAS MODERNAS –ESTUDO DE CASO DE DOIS JARDINS DE ROBERTO BURLE MARX EM SÃO PAULO.

Ana Rosa de Oliveira * **

* Doutora em Arquitetura pela Universidade de Valladolid, Professora do Programa de Pós Graduação em Botânica, da Escola Nacional de Botânica Tropical – Rio de Janeiro – RJ (Mestrado e Doutorado em Botânica) e Professora colaboradora do PROPAR – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura- UFRGS – Pesquisadora do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E-mail:anarosa@jbrj.gov.br.

** Natureza e origem do trabalho: Pesquisa em andamento. Apoio: CNPQ/FAPERJ – Sub-tema: . Projetos de conservação e restauro.

Resumo

A comunicação proposta visa apresentar dados parciais da pesquisa: *O jardim da Villa moderna. Documentação e estudo de obras exemplares de Roberto Burle Marx*, voltada ao estudo, documentação, acervo digital e análise da produção do jardim residencial na obra de Roberto Burle Marx no período compreendido entre as décadas de 1930 e 1960.

Os jardins abordados na comunicação são os realizados para as residências Olivo Gomes em São José dos Campos e Francisco Pignatari em São Paulo. A apresentação destes jardins será feita seguindo as três linhas que norteiam a pesquisa acima descrita. A primeira busca resgatar a memória dos jardins e das casas estudadas. A segunda examina a construção formal dos jardins e aprofunda o estudo da possível influência da arquitetura moderna brasileira no paisagismo e vice-versa. A última, enfoca a problemática da conservação da obra de Burle Marx, analisando os diferentes procedimentos adotados para preservação e intervenção em seus jardins. Tal análise visa dar a conhecer a situação de degradação de duas importantes obras do paisagista, acompanhando a recente discussão sobre a conservação de obras modernas, que no âmbito da UNESCO – World Heritage Center iniciou-se em 2001.

Palavras chave

Roberto Burle Marx, Oscar Niemeyer, preservação obras modernas

Abstract

The panel presents the partial results of the research project: *The Modern Villa Garden: documentation and studies of exemplary works by Roberto Burle Marx*, focusing on the study, documentation, digital archiving and analysis of the realm of processes from design to conservation or deterioration of the residential gardens between 1930 and 1960.

The gardens presented are the Olivo Gomes residence in São José dos Campos and the Francisco Pignatari residence in São Paulo according to three guidelines: historical, design, conservation or lack thereof.

First of all we investigated the garden's history. Secondly we examined the formal design and the possible influences of modern Brazilian architecture. Lastly we focused on the conservation of Burle Marx's work by analyzing the different conservation procedures and of the changes occurring over time in his built designs.

Our goal is to establish the actual state of two important works by Roberto Burle Marx in accordance with the UNESCO – World Heritage Center 2001 discussions on the conservation of modern works.

A CONSERVAÇÃO DE OBRAS MODERNAS –ESTUDO DE CASO DE DOIS JARDINS DE ROBERTO BURLE MARX EM SÃO PAULO.

Apresentação

A preservação do patrimônio paisagístico brasileiro tem sido omissa e insuficiente, fazendo com que muito tenha se perdido das paisagens agenciadas pelo homem no país. A relevância da obra de Roberto Burle Marx, não parece ter sido suficiente para sua proteção integral. O seu acervo de projetos, acha-se guardado em uma pequena sala sem acondicionamento técnico adequado e sem proteção contra roubo e incêndio. Grande parte de seus jardins encontra-se em estado de abandono ou teve o sentido original deturpado por critérios subjetivos, muitas vezes até simplórios.

Os jardins e as residências para Olivo Gomes e Francisco Pignatari, são significativos exemplares da produção moderna brasileira. Isso motivou nosso interesse em estudar suas propostas originais, bem como as alterações, que gradativamente têm levado à sua descaracterização. Na apresentação destas obras, inicialmente descrevem-se as casas e jardins estudados e no final, a modo de conclusão, discute-se a problemática da preservação de cada uma delas.

A RESIDÊNCIA FRANCISCO PIGNATARI, 1954-56

A casa de Pignatari, parcialmente executada quando se iniciou o projeto paisagístico por Burle Marx, foi projetada por *Oscar Niemeyer e Arquitetos Associados*ⁱ. A propriedade na qual se instalaram a casa e os jardins de Francisco Pignatari, apresenta ainda hoje, dimensões excepcionais para a cidade de São Paulo. Burle Marx comentou que se este jardim tivesse sido executado na sua totalidade “teria sido quase que um grande início, um jardim de grandes dimensões, fora do comum. A origem do encargo foi consequência de “um grande amor”. Foi um amor momentâneo, que teve importância na vida do jardim e também no término da obra, que não foi finalizada porque o amor acabou”ⁱⁱⁱ.

A casa não foi concluída, parou nas lajes de cobertura. Conforme depoimento de Rosa Kliass, a casa foi demolida com base em laudo técnico do arquiteto, Carlos Lemos, certificando que não era obra original de Oscar Niemeyer.ⁱⁱⁱ

A casa era constituída por duas grandes barras longitudinais a diferentes alturas, dispostas sobre uma plataforma horizontal e foi situada na parte alta da propriedade, junto a uma encosta. Distribuía-se em três pavimentos e articulava dois níveis do terreno e para

sua implantação foi necessário empreender operações de corte e aterro no terreno.

A solução proposta por Oscar Niemeyer, que se dá a três níveis, buscava tirar o máximo partido da declividade do terreno e das vistas. Para tanto, posiciona o eixo longitudinal da casa, de aproximadamente 85 m de comprimento, paralelo às curvas de nível, orienta sua frente para a encosta e abre os seus fundos para uma ampla vista da parte mais plana da propriedade. Nesta parte plana, a drenagem natural do terreno seria aproveitada para formar um grande lago e era onde se pretendia instalar um “grande parque”^{iv}.

Das inserções especiais ao programa tradicional de uma casa, além de uma sala de cinema, piscina interna, há referência à existência de um *stand* de tiro na parte térrea^v. No primeiro estudo para os jardins, também há indicação de um “estacionamento do escritório”, o que leva a supor que o industrial pretendia conjugar casa e local de trabalho. Pode-se, portanto, deduzir que seu programa vinculava-se a trabalho, lazer, privacidade e ativa vida social.

Provavelmente, no pavimento superior, que se constrói como uma enorme barra (85 m), toda em balanço, com uma varanda protegida e funcionando como uma espécie de *zócalo* negativo, instalou-se, o setor íntimo, como já o fizera Niemeyer na casa Burton Tremaine (1948). Naquele projeto da Califórnia, como aqui, também distribuía parte do setor social no nível do jardim e parte sobre uma plataforma.

Fig. 1: Vista parcial da casa Francisco Pignatari e Jardins
Fonte: MOTTA, 19841

Fig. 2: Maquete da casa Francisco Pignatari - Aatoria: Mariene Valesan

Na casa de Pignatari, uma outra barra térrea, disposta sobre a plataforma (com dimensões aproximadas de 9m x 43 m), poderia abrigar a citada piscina coberta, pois é o que melhor se justifica estruturalmente. Esta barra é conectada, através de duas circulações com outra barra mais elevada. Esta articulação define um pátio e um jardim interno, uma espécie de paisagem intramuros sobre a plataforma. No interior deste pátio Burle Marx constrói uma paisagem seca, com seixos, areia, pedras, poucas plantas e uma escultura.

O tratamento subtrativo e aditivo da plataforma define uma topografia para esta. Também exploram-se nela os recursos do *pátio* e do *toit-jardin*. Ambos ampliam as possibilidades da presença do jardim no edifício. Seguindo a concepção do *toit-jardin* em Le Corbusier, usa-se a cobertura como um lugar no qual, além de contemplar a arquitetura e a paisagem é possível dispor acontecimentos plásticos, sociais e de lazer, estabelecendo assim uma correspondência definitiva entre edifício, jardim e paisagem.

Na plataforma, também se definem possíveis percursos. Casa e jardins são concebidos como uma sucessão de lugares percebidos em movimento e pausa. E esta sucessão entre intimidade, lugar descoberto, exterior, interior, cria tensão e diversidade na percepção espacial.

Fig. 3: Projeto paisagístico para o terraço
Fonte: Arquivos Escritório Roberto Burle Marx

A estreita ligação entre espaço interior, jardim e paisagem é um das particularidades desta Villa. Como foi dito a plataforma é também lugar de contemplação - vistas imediatas e distantes da paisagem - bem como de articulação visual e física com o jardim do entorno.

A chegada à piscina seria através de rampa e escadas que partem da plataforma; os circuitos de circulação da casa e terraço, numa espécie de espiral continuam

no jardim de entorno imediato da casa. Nesse contexto o jardim e arquitetura podem ser entendidos como estâncias que ajudam a inserir o observador na micro e macro paisagem. No conjunto se estabelece uma *promenade* complexa, um tema essencial da reflexão sobre a circulação na modernidade.

Em um estudo de 1955, provavelmente o primeiro estudo paisagístico para a área, observa-se que a parcela seria dividida em três zonas distintas; a da casa e seu entorno imediato e jardins, uma área de pomar e de criações de animais e outra que assumiria as dimensões de um grande parque.

O projeto paisagístico deveria atender a necessidade de articular o avantajado volume da casa - aproximadamente 800 m² de área construída - com o lugar e, simultaneamente definir os acontecimentos da grande propriedade, que se queria configurar como um parque. Na época o *Escritório Técnico Roberto Burle Marx*, (assim era chamado o atelier) estava composto pelos arquitetos Witt Olaf Prochnik que o deixava, e entrava no seu lugar Fernando Tábora (arquiteto chileno), John Stoddart (arquiteto inglês) Robert Clark, (arquiteto norte-americano) e Maurício Monte (arquiteto brasileiro).

Fig. 4: Croqui implantação da casa e jardim Francisco Pignatari
Autor: Carlos Bahima

Um primeiro âmbito do jardim, no entorno imediato da casa, é definido por uma piscina, cuja malha hexagonal é adequada para estabelecer a transição entre a ortogonalidade da arquitetura e a organicidade de outro âmbito do jardim, que articula casa e macropaisagem.

Já na área de entrada da casa, o paisagismo se limita a enfatizar os acontecimentos da arquitetura, completando com vegetação os intervalos entre as vias de acesso a casa e à garagem; acentuando o caráter de chegada com grupos de espécies arbóreas de grande porte. Também se constroem planos verticais com palmeiras para continuar as linhas mais importantes da arquitetura sobre o terreno.

Finalmente, à oeste da casa, na sua lateral encontramos o único âmbito executado do jardim e também o mais expressivo. Esta lateral da casa

apresentava desafios adicionais ao projeto. Era necessário resolver o encontro entre diferentes níveis do terreno e articular casa, garagem, área de serviço e jardim.

A solução foi a criação de um recinto, uma espécie de pátio-jardim ao ar livre, que conforma um preâmbulo ao jardim imediato a casa e ao circuito do grande parque. A ortogonalidade dos elementos deste espaço define planos que articulam com maestria os diferentes níveis do terreno e âmbitos da arquitetura.

Nesta relação com o jardim, a casa é uma espécie de plano que ajuda a configurar um dos lados do pátio. Assim sendo os planos verticais que conformam o recinto, ora constroem-se por palmeiras, por murais de

concreto, por uma pérgula ou pela casa.

Fig. 5: Vista painel colorido dos jardins.

Fonte: Arquivos Escritório Roberto Burle Marx

No interior deste recinto, dispõem-se espelhos d'água, superfícies gramadas e organizadas através de uma malha quadriculada. A pérgula de viguetas de concreto propendido e tubos de aço sem costura define uma fina malha de sombreamento para disposição e coleção de plantas.

Para Fernando Tábor, o trajeto deste preâmbulo seguiria, um esquema já desenvolvido por Burle Marx no seu próprio jardim, o Sítio de Santo Antonio Da Bica. Nele Burle Marx estabelecia um trajeto obrigatório para os visitantes que incluía: casa, jardim e viveiro. O viveiro era o lugar mais importante uma vez que ali se exibiam os seus tesouros, plantas aclimatadas das selvas brasileiras ou trazidas do exterior. Segundo Tábor, o viveiro de Pignatari, era uma repetição deste conceito; lhe parecia estranho que a idéia surgisse de um excêntrico industrial e *playboy* internacional, a menos que interferira a esposa, Nelita Alves Lima, uma paulista de “quatrocentos anos e para quem fora construída esta residência”.^{vi}

A riqueza de relações e ambientes conformados pelos painéis, pérgulas, maciços arbóreos e áreas abertas do jardim de entorno da casa foi alterada com a construção de um hotel - Palácio Tangará Hotel e Spa - no lugar previsto para a

casa projetada por Oscar Niemeyer, alterando a escala, as relações, os limites, as visuais do jardim, em suma, destruindo a concepção original deste espaço.

O *Palácio Tangará Hotel e Spa* é parte do empreendimento imobiliário do grupo BIRMANN, e se desconhecem as condições que permitiram a alteração no espaço em questão.

Fig. 6: Vista do hotel que substituiu a casa. Foto: Ana Rosa de Oliveira, 2001
Fig. 7: Vista parcial da casa projetada por Oscar Niemeyer. Fonte: MOTTA, 1983

O novo hotel transforma o jardim em seu acessório residual, ao substituir a casa de Oscar Niemeyer por uma arquitetura "amável e pitoresca, carregada de evocações e fantasias esteticamente duvidosas, baseadas numa idéia de beleza que se relaciona com a variedade episódica de elementos; que identifica o novo com o surpreendente e a qualidade com a quantidade de afetação e notoriedade do aparato que cria"^{vii}, Ou seja, destrói-se uma profunda noção da forma moderna, dos seus autores, que possibilitara criar um sistema de relações que não se esgotava no âmbito do artefato arquitetônico e sugeria outras possíveis relações entre edificação, jardim e paisagem. Em suma, uma noção de forma que compreendia tudo que o olhar alcança, própria do olhar moderno, é substituída por uma perspectiva axial que induz a uma visão única e terrível, a de um pastiche neoclássico; segundo seus promotores: um hotel "de arquitetura clássica e luxuosa, resgatando os padrões dos hotéis mais requintados do mundo"^{viii}.

RESIDÊNCIA OLIVO GOMES

Fig. 8: Maquete Residência Olivo Gomes.
Fonte: Acervo digital Rino Levi – FAU – PUCCAMP

O jardim e a residência Olivo Gomes surgem como conseqüência de um processo industrial de grande importância histórica para o país e a cidade de São José dos Campos e da visão de um de seus empreendedores, Olivo Gomes (1882-1957); que na década de 1930, assumiu a direção da Tecelagem Parahyba S/A.

Foi Carlos Millàn, “arquiteto, então recém formado, quem propôs que Rino Levi assumisse o projeto da nova residência para Olivo Gomes e família”^{ix}.

Já Burle Marx, manteve, nas décadas de 1940 a 1960, uma estreita colaboração com Rino Levi, quem conhecia desde 1935. Dentre os projetos paisagísticos que Burle Marx realiza para as obras de Rino Levi, os jardins (1950-51 e 1966) para a Residência Olivo Gomes, constituem um marco importante do corpo de sua obra.

A experiência da casa de Olivo Gomes, uma residência rural aberta e voltada à paisagem, é também excepcional no conjunto das casas de Rino Levi. A escala do lugar, no qual se insere é similar a de um grande parque, oferecendo novas possibilidades a tradicional a experiência da casa urbana, com um lote mínimo.

Essa residência está integrada ao Complexo Agro-industrial da Tecelagem Parahyba^x e abrange um conjunto de obras projetadas para as fazendas da família Gomes. Além da fábrica, na administração de Olivo Gomes, a empresa

diversifica sua produção, passando a ser um complexo agro-industrial. Passa a produzir leite, arroz, café, aveia, lã natural, gado de corte, entre outros. Constitui uma nova pessoa jurídica: a Fazenda Sant'Ana do Rio abaixo S/A, um conjunto de várias fazendas da família Gomes, próximas à tecelagem^{xi}.

A Fazenda Sant'Ana do Rio Abaixo, onde se construiu a casa, foi transformada em Parque Público em 1996 e hoje se integra à malha urbana de São José dos Campos. Ela concentra o maior número de obras^{xii} encarregadas a Rino Levi e seus sócios. A proximidade da Tecelagem, exigiu que a equipe adotasse premissas para articular fábrica e residência, separando áreas domésticas das fabris através do afastamento entre os setores e da criação de acessos independentes.

A residência é projetada como uma grande barra horizontal, disposta sobre uma colina e se lança, na sua parte posterior, apoiada em pilotis, em busca do panorama, como destaca sua planta de situação. A casa foi pensada para ativa vida social (eventos e festividades) e vida privada, reservada ao conforto da família. A planta é distribuída em alas diferenciadas, área social, área privada (dormitórios, estar, cozinha e serviços). Toda casa é provida de dispositivos que possibilitam a ventilação cruzada e as alas principais se abrem a uma orientação de maior insolação, protegidas pela varanda. situa-se no topo do terreno articulando uma área plana a outra rebaixada, com leve pendente. estão protegidas pela varanda.

Fig. 9: Residência Olivo Gomes. Implantação
Fonte: REIS FILHO

Fig. 10: Vista Residência Olivo Gomes. Fonte: Acervo digital Rino Levi – PUCAMP - Campinas –SP

Nos espaços sociais e íntimos, o jogo de transparências e aberturas, com sofisticadas paredes corrediças e painéis retráteis, cria um interior que desfruta livremente do exterior. A relação entre a arquitetura e entorno se resolve de modo que ambos sejam mutuamente potencializados. Para Rino Levi, a casa deveria “ligar-se ao terreno como se dele brotasse. Jardins e espaços livres serão parte integrante dela e merecerão o mesmo cuidado no estudo do projeto. Interior e exterior se fundirão numa unidade”^{xiii}

A topografia contribui para enriquecer a arquitetura, que utiliza o declive para lançar-se sobre o jardim, apoiada em pilotis. A própria planta de situação da casa indica o *panorama* e o diálogo entre interior e exterior resolve-se de modo a que arquitetura e entorno sejam mutuamente potencializados. “A casa mais aberta, observaria Rino Levi, torna-se mais humana e alegre. Uma maior convivência com a natureza e o hábito de viver ao ar livre, em contato com as plantas, dignifica e eleva espiritualmente ao homem”^{xiv}

O projeto da residência Olivo Gomes, indica uma tentativa de integração entre dois partidos arquitetônicos, identificados por Anelli, 2001, como “extrovertido” e “introvertido”. O primeiro, adotado nos terrenos onde existisse uma paisagem, estruturaria a arquitetura em

função de sua fruição visual. Onde isto não fosse possível, adotar-se-ia o segundo, caracterizado pela produção de um panorama no próprio terreno do projeto.

A seqüência de casas "introvertidas" de Rino Levi, que têm o jardim como elemento estruturador de toda sua espacialidade, inicia, com sua própria residência (1944) e evoluiu através dos projetos das residências de Milton Guper (1951) e Paulo Hess(1953), chegando a uma proposta madura em Castor Delgado Perez (1958). Nesta, a casa envolve inteiramente o conjunto sala-jardim, dispensando os muros adicionais e o próprio conjunto é aprimorado, ficando a sala localizada entre os dois jardins cobertos com pérgulas^{xv}.

Fig. 11: Vista Residência Olivo Gomes
Fonte: Acervo digital Rino Levi – PUCCAMP - Campinas –SP

Nas casas localizadas nos primeiros bairros-jardins de São Paulo, os limites entre o interior do lote e o exterior urbano assumem uma total opacidade, opondo-se à tipologia de casas com varandas abertas para jardins frontais, até então dominante e estimulada pelas normas dos loteamentos.

Para criar o panorama ausente nas casas urbanas ou realizar o partido de "integração física com a natureza", Rino Levi transforma o interior da casa em jardim. Ao introjetar a vegetação, transformada em jardins internos ou externos, mediando a paisagem existente, Levi permite sua incorporação no dia-a-dia dos seus habitantes e "subverte o distanciamento inerente à condição contemplativa"^{xvi}.

Nesse partido arquitetônico, Rino Levi realiza sua mais importante contribuição para a arquitetura moderna no país. "A intimidade que Levi tinha com a vegetação o fez querer mais que um jardim semelhante a um quadro". Ele rechaça o distanciamento inerente a condição contemplativa e impalpável da natureza, apoiando-se portanto, numa condição de contato direto.

Fig. 12: Ante-projeto casa e jardim Paulo Hess.
Fonte: Acervo digital Rino Levi FAU-PUCCAMP-Campinas-S.P.

Rino Levi, sugeria uma urbanidade inversa à proposta por Lúcio Costa. Enquanto Lúcio Costa propunha uma arquitetura que não obstruísse a paisagem, Levi a estruturava através da sua obstrução. Esta atitude, estaria associada ao fato de que, para a urbanidade europeia, na qual Rino Levi se formara, o espaço público era limitado, tanto formalmente pelas fachadas que o qualificavam, quanto conceitualmente, pois a vida civilizada era baseada nas limitações dos direitos individuais em favor da convivência social. A plena disponibilidade do território seria portanto, inconcebível para Levi, logo, a qualificação espacial obtida através da sua delimitação, seria a base da urbanidade derivada do partido das casas^{xvii}.

No entanto, na casa para Olivo Gomes, a rarefação da paisagem rural agrega alguns matizes aos partidos recorrentes em Rino. O *panorama* para o qual a varanda da casa de Olivo Gomes se abre, é desprovido de grandes atributos visuais, constituindo-se basicamente de uma monótona planície, com escassa vegetação. Nesse sentido, a construção de um panorama fora da casa, que faça a intermediação com a paisagem existente, é fundamental. Ou seja, a segmentação da superfície contínua do terreno através do jardim parece ser necessária para que a vida não se dilua numa superfície vazia. Inclusive naquelas situações em que, desde a varanda, era possível estabelecer, à distância e contemplativamente, a desejada intimidade com a natureza, Rino Levi

introjeta uma paisagem construída pelo homem, permitindo sua incorporação física no dia-a-dia dos seus habitantes.

Em sintonia com a arquitetura, o jardim trata de conferir novos atributos visuais à paisagem pouco atrativa do lugar. Um espelho de água e um viveiro para pássaros definem os limites laterais e constituem novas linhas de força que se irradiam a partir da casa em direção à paisagem existente. No interior deste âmbito, se constrói outra paisagem com plantas que agregam volumes, cores, texturas, planos e auxiliam a estabelecer a mediação com o lugar.

Fig. 13: Vista jardins Residência Olivo Gomes
Fonte: arquivos Ana Rosa Oliveira, 2005

Além disso, para organizar parte da vista da casa para a planície, Burle Marx constrói um plano permeável feito à base de esguios troncos, de guapuruvus (*Schizolobium parahybum*), articulando o horizonte distante com a casa e suas extensões sem a imposição de limites à fluidez do espaço. Com isso, possibilita que a paisagem se inscreva visualmente no jardim, como parte deste e não apenas próxima.

Encontramos ressonâncias da atitude na obra de Rino Levi, para o qual, "o plano é concebido como membrana mediadora entre dois espaços distintos e não apenas como uma parede de fechamento, constituindo uma interface entre dois espaços e não um simples corte no espaço contínuo"^{xviii}.

Por outro lado, as dimensões do terreno articulam numa mesma área as oportunidades de se desenhar um jardim e um parque. Neste sentido, há o

controle formal do jardim, com uma definição mais precisa dos seus elementos, que abundam junto da casa e vão se simplificando naquelas áreas mais distantes do jardim onde os limites perdem sua rotundidade. Burle Marx referia-se esse projeto como um jardim inglês do XVIII, provavelmente devido as dimensões da área que circunda os jardins imediatos à casa^{xix}. Pode-se estabelecer certas relações que ajudam a esclarecer a pertinência dessa afirmação. É sabido que o jardim inglês do XVIII rejeita a idéia do jardim regular, identificado com o modelo francês que culmina no XVII. Este acompanhara a arquitetura até as suas últimas conseqüências, com seus excessos geométricos e as dificuldades de planejamento. Em Olivo Gomes, há um jardim próximo da casa que parte do modelo arquitetônico. Isso não é nada novo, pois este era o único modelo ocidental até o século XVIII. No entanto, como no jardim inglês do XVIII, à medida que se distância da casa, o jardim abandona as formas que evidenciam algum referente arquitetônico.

Embora o jardim inglês, num primeiro momento, utilize com profusão pequenas arquiteturas na busca de novos temas que substituíssem os recursos arquitetônicos, a posteriori volta seu olhar para a paisagem. Templos, pavilhões, mirantes, bancos e ruínas são substituídos por outros materiais e referências extraídos da paisagem como bosques, colinas, arroios e lagos.

Fig. 14: Jardins Residência Olivo Gomes, 1951. Fonte: Arquivos Escritório Roberto Burle Marx.

Na configuração da área que circunda os jardins imediatos à casa, Burle Marx utiliza tanto as pequenas arquiteturas – “teatro, piscina, bancos, churrasqueira, relógio de sol, quadras de bocha e futebol” – como os espaços desenhados com materiais obtidos diretamente do lugar. Sem maneirismos, um lago, as manchas de areia, pedras e terra compactada – como no jardim inglês - desempenham as mesmas funções de delimitar, emoldurar uma cena, dirigir as vistas ou gerar um caminho, porém com um resultado remotamente distante do de um jardim inglês.

O jardim para a residência Olivo Gomes, como se pode deduzir, é um marco na obra conjunta de Burle Marx com Rino Levi. Ele é um jardim de síntese, onde o paisagismo se articula às condições arquitetônicas como modo de garantir sua forma moderna, que se dá em termos de relação e não em termos de subordinação a uma composição.

Outra novidade que contribuiu para a solução de problemas de integração entre arquitetura e paisagismo, a predominância do desejo de encontrar um resultado que não servisse apenas para valorizar uma parte, mas sim a unidade do todo. Ao procurar ampliar o conhecimento do paisagista sobre a situação que seria criada na arquitetura, Levi estabelece um pacto antes que uma imposição da sua arquitetura. A relação de interdependência que Burle Marx estabelece com Rino Levi e seus sócios não era comum na associação com Oscar Niemeyer, o qual desagradava a Burle Marx. Para ele era difícil trabalhar com um arquiteto que “queria fazer tudo sozinho”.^{xx} A casa de Olivo Gomes é, portanto, um bom exemplo das possibilidades de integrar diferentes modalidades artísticas dentro de condições arquitetônicas. Nela se articulam desde o paisagismo e os painéis de azulejo e mosaicos feitos por Burle Marx, até o cromatismo das paredes, o mobiliário e a iluminação^{xxi}.

Após a morte de Clemente Gomes - filho de Olivo Gomes - a casa foi entregue, em 1994, à Prefeitura de São José dos Campos, em troca do pagamento de dívidas ao INSS. Em 1996, a área dos jardins, somada a outras áreas da Chácara São José, foi cedida à Prefeitura para quitação de dívidas numa desapropriação amigável de terras e conseqüente criação do Parque Municipal Roberto Burle Marx.

A residência, o parque e seu entorno são tombados pelo COMPHAC, conselho de preservação do patrimônio histórico, artístico, paisagístico e cultural do município de São José dos Campos. No entanto, os problemas financeiros da fábrica e fazenda e a transferência das tarefas de conservação da área para a prefeitura da cidade, ocasionaram um longo período sem uma manutenção adequada, deturpando características originais do jardim.

Esse quadro vê-se agravado pelo uso intensivo da área, com fortes pressões sobre a paisagem e o jardim, principalmente durante a realização de grandes eventos, freqüentes na área. Observa-se também o desaparecimento de exemplares da vegetação prevista originalmente no projeto, a introdução de equipamentos (bancos, lixeiras, placas de sinalização) que, ao desconsiderar as preexistências do lugar, contribuem para sua descaracterização.

Em contrapartida ao processo gradativo de destruição deste importante legado arquitetônico e paisagístico, algumas iniciativas são alentadoras, um projeto de restauro para a residência Olivo Gomes e um diagnóstico do jardim, com vistas à sua revitalização vêm sendo elaborados, pelo Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos e Escritório Roberto Burle Marx, respectivamente.

Notas:

ⁱ Helio Uchoa e Gauss Estelita

ⁱⁱ BIRMANN, Grupo. Vídeo promocional do empreendimento imobiliário Vozes do Tangará, sem data.

ⁱⁱⁱ KLIASS, Rosa Grena. Entrevista realizada por Ana Rosa de Oliveira 28.11.2002 – São Paulo – SP.

^{iv} TÁBORA, Fernando. Entrevista realizada por Ana Rosa de Oliveira 23.03.2002 (e-mail)

^v KLIASS, Rosa Grena. Entrevista realizada por Ana Rosa de Oliveira 28.11.2002 – São Paulo – SP.

^{vi} TÁBORA, Fernando. Entrevista realizada por Ana Rosa de Oliveira 23.03.2002 (e-mail)

^{vii} PIÑÓN, Helio. Entrevista realizada por Ana Rosa de Oliveira em 08/12/2000.

^{viii} BIRMANN, Grupo. Vídeo promocional do empreendimento imobiliário Vozes do Tangará, sem data.

^{ix} idem

^x Empresa de capital brasileiro e português. Fundada em 14/1/1925

^{xi} "Residência Olivo Gomes – Casa do Parque". Escrito inédito: Fundação Cassiano Ricardo. Departamento de Patrimônio Histórico. São José dos Campos-SP.

^{xii} Antiga Fábrica e nova Tecelagem Parahyba, Galpão de Máquinas, Residências Olivo Gomes (dos arquitetos Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar e de Carlos Milán), Concessionária (depósito de produtos acabados), Usina de leite, Escola, Hangar

^{xiii} ANELLI, Renato. "Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi". Tese de Doutorado. FAU / USP, São Paulo, 1995.

^{xiv} REIS FILHO, Nestor Goulart. Rino Levi, op. Cit. p.18.

^{xv} ANELLI, Renato. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001, p.95

^{xvi} ANELLI, Renato. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001, p.96

^{xvii} ANELLI, Renato. *Op. cit.* 1995, p. 203.

^{xviii} ANELLI, Renato. *Op.cit.* 2001, p. 142.

^{xix} ADAMS, W. H. *Roberto Burle Marx. The unnatural art of garden*. Nova Iorque, MOMA, 1991, p. 31.

^{xx} Cf. depoimento de Burle Marx à autora em fevereiro de 1992.

^{xxi} ANELLI, Renato. *Op. cit.* 2001, p. 144.

BIBLIOGRAFIA

ADAMS, W. H. Roberto Burle Marx. **The unnatural art of garden**. Nova Iorque, MOMA, 1991.

ANELLI, Renato. **“Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi.”** Tese de Doutorado, FAU / USP, São Paulo, 1995.

ANELLI, Renato. **Rino Levi, Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

MOTTA, Flávio L. **Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem**. São Paulo, Nobel, 1983.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Rino Levi**. Milão, Edizioni di Comunità, 1974.